

SHAÑARAQ FUNKCIYALARÍ, SHAÑARAQ TIPLERI HÁM ROLLERI

**A.Japparbergenova – Berdaq atındaǵı QMU “Ámeliy psixologiya” tálim
baǵdarınıń 2-kurs talabası**

V.Mámbetyarova – Berdaq atındaǵı QMU assistent oqıtıwshı

Annotaciya: Bul maqalada shañaraq funkciyaları, shañaraq tipleri hám shañaraq rolleri haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Maqalada shañaraq aǵzalarınıń wazıyapaları, dástúriy shañaraq, bir ata-analı shañaraq, multikultural shañaraq sonıń menen birge ata-ana rolleri, perzent rolleri boyınsha pikirler bayan qılınǵan.

Gilt sózler: shañaraq, shañaraq funkciyası, shañaraq tipleri, shañaraq rolleri, biologiyalıq funkciya, sociallıq funkciya, emocional hám psixologiyalıq qollap-quwatlaw.

Kirisiw. Shañaraq – insan ómiriniń tiykarǵı hám eń zárúr sociallıq instituti bolıp, ol tek ǵana biologiyalıq, bálki psixologiyalıq hám sociallıq jaqtan da áhmiyetli rol oynaydı. Shañaraq psixologiyası hám onıń sociallıq funkciyaları haqqında sóz júgirtkende, shañaraq sisteması hám onıń aǵzalarınıń óz ara baylanısları, jámiyette qalıplesetuǵın sociallıq roller hám basqa kóplep faktorlardı esapqa alıw zárúr. Bul maqalada shañaraq funkciyaları, shañaraq tipleri hám olardıń ishindegi roller haqqında sóz júritiledi.

Tıykarǵı bólim. Shañaraq funkciyaları – shañaraq aǵzaları arasında sociallıq hám psixologiyalıq baylanıslardı támiyinleytuǵın, hár túrli zárúrlıklar di qanaatlandırıwǵa qaratılǵan iskerlik bolıp tabıladı. Shañaraq sisteması bir neshe tiykarǵı funkciyalarǵa iye:

Biologiyalıq funkciya. Shañaraq, tiykarınan, awlادتıń dawamıylıǵın támiyinlew hám perzentlerdi tárbiyalaw arqalı biologiyalıq funkciyanı atqaradı. Ata-ana hám balalar ortasında genetic hám biologiyalıq baylanıs bar bolıp, bul óz nábwetinde shañaraq ishindegi múnásebetlerdiń qalıplesiwine sebep boladı.

Sociallastırıw funkciyası. Shañaraq, sonıń menen, sociallastırıw processin ámelge asıradı, yaǵnıy jańa áwladtı jámiyette qabıl qılınǵan qadriyatlar, normalar, ádetler hám normativlerge mas ráwishte tárbiyalaydı. Perzentler shañaraqta etikalıw, mádeniy, diniy hám basqa sociallıq qadriyatlardı úyrenedi.

Emocional hám psixologiyalıq qollap-quwatlaw. Shańaraq aǵzaları ortasında emocional baylanıs hám qoolap-quwatlaw, sonıń menen, shańaraq sistemasınıń zárúr bir funkciyası bolıp tabıladı. Shańaraq aǵzaları bir-birilerin sezimlik jaqtan qollap-quwatlaydı hám bul kóplep psixologiyalıq mashqalalardı jeńiwge járdem beredi. Shańaraq, sonıń menen, qáwipsizlik hám turaqlılıqtı támiyinlewde zárúr rol oynaydı.

Ekonomikalıq funkciya. Shańaraq óziniń ekonomikalıq mútájliklerin támiyinlew hám ajratıwdı ámelge asıradı. Ata-ana perzentlerin azıqlantıradı, olardıń tálimin támiyinleydi hám basqa materiallıq mútájliklerin qanaatlantıradı. Sol menen birge, shańaraq ekonomikalıq resurslardı bólistiriwde de zárúr eol oynaydı.

Etikalıq funkciya. Shańaraq, shańaraqtıń aǵzalarına etikalıq qádriyatları úyretedi hám olarǵa ómirdegi tuwrı joldı kórsetedi. Shańaraq aǵzaları ortasındaǵı etikalıq normalar hám principle perzentler ushın órnek bolıp xızmet qıladı.

Shańaraq tipleri. Social psixologiyada shańaraq túrleri túrli sharayatlar hám sociallıq konetkstlerge qarap parıqlanadı. Hár bir shańaraq túrli ózine tán sociallıq hám psixologiyalıq mexanizmler menen ajralıp turadı. Shańaraq tipleri tómendegishe xarakteristikalandı:

Dástúriy shańaraq. Bul shaǵaraq, kóbinshe bir áke, bi rana hám balalardan ibarat bolǵan shańaraq bolıp tabıladı. Bunday shańaraq túrinde dástúriy rol hám wazıypalar, máselen, ata-ananıń májbúriyatları, perzentler tárbiyası hám úy-rúzger jumıslarınıń bólistiriliwi anıq belgilengen.

Bir ata-ana shańaraǵı. Bul shańaraq tipi ajralıw yaqı ókeniń yaqı ananıń ólimi sebepli bir ata yaqı ana tárepinen tárbiyalanatuǵın perzentlerden ibarat. Bunday shańaraqta ata-ana kóbirek jalǵız májbúriyatlardı orınlawǵa májbúr boladı hám perzentlerdiń emocional mútájliklerin qanaatlantırıw úlken juwapkershilikti óz moynına aladı.

Multikultural shańaraq. Bunday shańaraqlar, túrli millet, mádeniyat yaqı dinlerden bolǵan adamlar ortasında qurılǵan shańaraqlar bolıp tabıladı. Bul túrdegi shańaraqlarda hár túrli qádriyatlar, dástúrler hám úrp-ádetler birlestiriledi, bul bolsa shańaraqılıq múnásebetlerge jańa dinamikanı kiritedi.

Shańaraq ishindegi roller. Shańaraq aǵzalarınıń hár biri óziniń anıq roli hám wazıypasına iye. Shańaraq sistemasında túrli roller óz ara ógerip turadı hám bazan olar sociallıq normativler, normalar hám kútiwler tiykarında qalıpleseı. Shańaraq ishindegi tiykarǵı roller tómendegiler:

- ata hám ana roller: ata hám ana shańaraq ishindegi perzentlerdi tárbiyalaw, olardıń mıtájliklerin qanaatlandırıw, ózlerin jaqsı órnek sıpatında kórsetiw sıyaqlı zárúr rollerdi orınlaydılar. Olardıń roli kóbinshe jámiyette belgilengen dástúriy májbúriyatlar tıykarında qáliplededi.

- perzent roller: perzentler shańaraq ishinde ata-anaǵa bolǵan húrmet hám izzet, óziniń tárbiyası hám oqıw xızmetin ámelge asırıw sıyaqlı rollerdi atqaradılar. Perzentlerdiń roli olardıń jasına hám shańaraqtaǵı basqa ózgerislerge qarap ózgeriwi múmkin.

- basqarıwshı yaqı qarar shıǵarıwshı roli: ayırım shańaraqlarda bir shańaraq aǵzası basqarıwshı yaqı qarar shıǵarıwshı roldı orınlaydı, bul ádette áke yaqı ana bolıwı múmkin. basqarıwshı shaxs shańaraqtıń túrli máseleleri boyınsha qararlar qabıl qıladı hám shańaraqlıq ómirdi tártipke saladı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, shańaraq ómirimizdegi eń zárúr hám kompleks sistemalardan biri bolıp tabıladı. Shańaraq funkciyaları, shańaraq tipleri hám shańaraqtıń roller ortasındaǵı óz ara baylanıslar insanlardıń ruwxıy jaǵdayına, sociallıq hám etikalıq qádriyatlarına tásir qıladı. Shańaraq ishindegi salamat múnásebetler tek ǵana shańaraqtıń ózinde, bálki keń jámiyette turaqlılıqtı támiyinlewge járdem beredi. Shańaraq psixologiyasınıń tereń úyreniliwi sociallıq párawanlıqqa alıp keletuǵın zárúr factor bolıp, shańaraq aǵzalarınıń ómir sapasın jaqsılawǵa úles qosadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. G‘oziyev E.G‘. Sotsial psixologiya. – Toshkent: Noshir, 2012. – 316 b. 4. b.
2. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – 170 b.
3. Shoumarov G‘.B. Oila psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2008. – 296 b.

Research Science and
Innovation House